

Сопряжение интеграционных потенциалов договорно-правовой базы ЕАЭС и СНГ: современное состояние и перспективы совершенствования

Марышев А. А.

Евразийская экономическая комиссия, Москва, Российская Федерация

e-mail: MaryshevAA@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1663-3932>

РЕФЕРАТ

Цель. Дать аргументированную оценку перспективам интеграционного взаимодействия Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

Задачи. Рассказать о начале функционирования Содружества Независимых Государств и привести структуру реально функционирующих органов Содружества, обосновать правомерность выбора Евразийского экономического союза в качестве «твердого ядра» постсоветской интеграции, дать оценку перспективности идеи сопряжения интеграционных потенциалов СНГ и ЕАЭС, рассказать о совместно проводимой работе СНГ и ЕАЭС по устранению коллизий в их нормативно-правовых актах, обосновать необходимость дальнейшей работы СНГ и ЕАЭС в рамках формируемого Большого Евразийского партнерства.

Методология. Для создания авторской версии системы органов СНГ применен институциональный в совокупности со структурно-функциональным подходом. Методом моделирования построена «интеграционная матрешка» СНГ — ЗСТ — ЕАЭС. Методом сравнительного анализа проанализирована работа рабочей группы по сопряжению права ЕАЭС и договорно-правовой базы СНГ. Метод прогнозирования был использован при обоснования дальнейшей работы СНГ и ЕАЭС в рамках формирующегося Большого Евразийского партнерства.

Результаты. На основе конкретных примеров приводятся рекомендации сочетания мягкого и жесткого подходов для развития ЕАЭС и СНГ с перспективой построения в дальнейшем Большого Евразийского партнерства. Так, ЕАЭС следует обратить внимание на усиление наднациональной структуры объединения, а также на практику диалоговых механизмов АСЕАН. При этом не следует по примеру ЕС создавать излишний бюрократический аппарат и оказывать чрезмерное давление на страны, вмешиваясь в их внутренние дела.

Выводы. Противоречие между национальными и наднациональными интересами является наиболее глубокой проблемой в любом интеграционном объединении, в том числе в ЕАЭС и СНГ. Однако не существует универсального метода разрешения данной проблемы. ЕАЭС и СНГ следует сочетать в своей практике опыт ЕС и АСЕАН как жесткий и мягкий подход к балансированию национальных и наднациональных интересов.

Ключевые слова: разноскоростная интеграция, СНГ, ЕАЭС, Большое Евразийское партнерство, рабочая группа по сопряжению права ЕАЭС и договорно-правовой базы СНГ, зона свободной торговли, Таможенный союз

Для цитирования: Марышев А. А. Сопряжение интеграционных потенциалов договорно-правовой базы ЕАЭС и СНГ: современное состояние и перспективы совершенствования. *Евразийская интеграция: экономика, право, политика*. 2023; 17 (1): 119–125.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-01-119-125>

Conjugation of the Integration Potentials of the Legal Framework of the EAEU and the CIS: Current State and Prospects for Improvement

Alexander A. Maryshev

Eurasian Economic Commission, Moscow, Russian Federation

e-mail: MaryshevAA@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1663-3932>

ABSTRACT

Aim. Give a reasoned assessment of the prospects for integration interaction between the Commonwealth of Independent States and the Eurasian Economic Union.

Tasks. Tell about the beginning of the functioning of the Commonwealth of Independent States and give the structure of actually functioning bodies of the Commonwealth, substantiate the legitimacy of choosing the Eurasian Economic Union as a “hard core” of post-Soviet integration, assess the prospects of the idea of conjugation of the integration potentials of the CIS and the EAEU, tell about the joint work of the CIS and the EAEU to eliminate conflicts in their legal acts, substantiate the need for further work of the CIS and the EAEU within the framework of the emerging Greater Eurasian Partnership.

Methods. To create the author’s version of the system of CIS bodies, institutional approaches were used in conjunction with structural and functional approaches. The “integration matryoshka” of the CIS — FTA — EAEU was built by the modeling method. Using the method of comparative analysis, the work of the working group on conjugation of the EAEU law and the legal framework of the CIS was analyzed. The forecasting method was used to justify the further work of the CIS and the EAEU within the framework of the emerging Greater Eurasian Partnership.

Results. On the basis of specific examples, recommendations are given for combining soft and hard approaches for the development of the EAEU and the CIS with the prospect of building a Greater Eurasian Partnership in the future. Thus, the EAEU should pay attention to strengthening the supranational structure of the association, as well as to the practice of ASEAN dialogue mechanisms. At the same time, following the example of the EU, one should not create an excessive bureaucracy and exert excessive pressure on countries by interfering in their internal affairs.

Conclusions. The contradiction between national and supranational interests is the most profound problem in any integration association, including the EAEU and the CIS. However, there is no universal method for solving this problem. The EAEU and the CIS should combine in their practice the experience of the EU and ASEAN as a hard and soft approach to balancing national and supranational interests.

Keywords: multi-speed integration, CIS, EAEU, Greater Eurasian Partnership, group for unification of the rights of the EAEU and the contractual legal CIS, free trade zone, customs union

For citing: Maryshev A. A. Conjugation of the Integration Potentials of the Legal Framework of the EAEU and the CIS: Current State and Prospects for Improvement. *Eurasian Integration: Economics, Law, Politics*. 2023; 17 (1): 119–125. (In Rus.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-01-119-125>

Введение

Датой рождения Содружества Независимых Государств (далее — Содружество) является 8 декабря 1991 г. в связи с подписанием соответствующего Соглашения между Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной¹. Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан присоединились к СНГ 21 декабря 1991 г., подписав соответствующую Алма-

¹ Соглашение о создании Содружества Независимых Государств : заключено 8 декабря 1991 г. // Содружество: информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. М., 1992. Вып. 1. С. 6–8.

Атинскую декларацию¹. 24 сентября 1993 г. к Содружеству присоединился Азербайджан². Грузия была членом Содружества с 3 декабря 1993 г. по 18 августа 2009 г. С 26 августа 2005 г. Туркменистан участвует в деятельности Содружества Независимых Государств на правах ассоциированного члена³. С 19 мая 2018 г. Украина приостановила свою деятельность в Содружестве⁴. Таким образом, в настоящее время в деятельности Содружества Независимых Государств принимают участие 10 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

С 1991 г. началось формирование органов Содружества. Так, 21 декабря 1991 г. был создан высший орган СНГ — Совет глав государств и Совет глав правительств⁵. 27 марта 1992 г. было принято решение о парламентском органе СНГ — Межпарламентской Ассамблее⁶. 6 июля 1992 г. учреждается Экономический Суд СНГ⁷. 24 января 1994 г. создан Совет министров иностранных дел⁸. 2 апреля 1999 г. основан единый постоянно действующий исполнительный, административный и координирующий орган Содружества — Исполнительный комитет⁹. 6 апреля 1999 г. принято решение о создании Экономического совета¹⁰. 20 июня 2000 г. создается Совет постоянных полномочных представителей¹¹.

Структура органов Содружества Независимых Государств представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Система органов Содружества Независимых Государств

Fig. 1. The System of Organs of the Commonwealth of Independent States

Источник: Составлено на основе истории создания уставных органов СНГ

¹ Алма-Атинская декларация: принята 21 декабря 1991 г. // Дипломатический вестник. 1992. № 1. С. 7.

² Решение о вступлении Азербайджанской Республики в Содружество Независимых Государств : принято Советом глав государств — участников Содружества Независимых Государств 24 сентября 1993 г. // Содружество: информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. № 4.

³ Решение об основных принципах участия нейтрального Туркменистана в Содружестве Независимых Государств : принято Советом глав государств — участников Содружества Независимых Государств 26 августа 2005 г. [Электронный ресурс] // Единый реестр правовых актов и других документов СНГ. URL: <http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/#reestr/view/text?doc=1813> (дата обращения: 12.10.2021).

⁴ О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 г. «О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств : Указ Президента Украины от 19 мая 2018 г. № 139/2018 // Официальный вестник Президента Украины. 2018. 19 мая. № 13.

⁵ Соглашение о координирующих институтах Содружества Независимых Государств : принято постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 19 декабря 1991 г. № 51. Ст. 1798.

⁶ Соглашение о Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств: заключено 27 марта 1992 г. // Вестник Межпарламентской Ассамблеи. 1993. № 2. С. 121–123.

⁷ Соглашение о статусе Экономического суда Содружества Независимых Государств : заключено 6 июля 1992 г. // Содружество: информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1992. № 6.

⁸ Решение об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел государств — членов Содружества Независимых Государств : принято Советом глав государств — участников Содружества Независимых Государств 24 сентября 1993 г. // Содружество: информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. № 4.

⁹ О совершенствовании и реформировании структуры органов Содружества Независимых Государств : решение Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств от 2 апреля 1999 г. // Содружество: информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1999. № 1 (31). С. 68–72.

¹⁰ О Положении об Экономическом совете Содружества Независимых Государств : решение Совета глав правительств государств — участников Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 г. // Содружество: информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1999. № 2 (32). С. 25.

¹¹ О Положении о Совете постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества : решение Совета министров иностранных дел государств — участников Содружества Независимых Государств от 20 июня 2000 г. [Электронный ресурс] // Единый реестр правовых актов и других документов СНГ. URL: <http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/#reestr/view/text?doc=1041> (дата обращения: 02.08.2022).

Анализ деятельности Содружества за тридцать лет его существования говорит о том, что бывшим государствам Союза ССР удалось в новых условиях сохранить не только экономические, но и культурные связи между народами [1, с. 7].

Несмотря на то, что первоначально Содружество создано скорее для цивилизованного развода, тем не менее в настоящее время все главы государств СНГ предпринимают все усилия не только для сохранения, но и развития Содружества.

«Интеграционная матрешка» СНГ — ЗСТ — ЕАЭС

Важнейшим итогом работы СНГ является реализация первого этапа интеграционного взаимодействия [4, с. 5] — зоны свободной торговли (ЗСТ). К настоящему времени ЗСТ [3, с. 52] в рамках СНГ действуют для девяти государств Содружества.

Следующим этапом интеграционного взаимодействия [2, с. 43–45] после зоны свободной торговли является построение Таможенного союза [7, с. 304]. В рамках разносторонней интеграции в рамках СНГ¹ Таможенный союз удалось построить пятью государствами Содружества в рамках Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) [6, с. 10].

В настоящее время интеграционное взаимодействие Содружества Независимых Государств, зоны свободной торговли и Евразийского экономического союза [8, с. 34] можно представить в виде «интеграционной матрешки» (см. рисунок 2).

Рис. 2. «Интеграционная матрешка» СНГ — ЗСТ — ЕАЭС

Fig. 2. Integration Cooperation in the CIS — FTA — EAEU Format

Источник: Составлено на основе объединения этапов интеграционного взаимодействия и интеграционных объединений, успешно реализовавших эти этапы

Интеграционное взаимодействие СНГ и ЕАЭС в рамках работы совместной рабочей группы

Дальнейшее развитие интеграционного взаимодействия приводит нас к необходимости сопряжения интеграционных потенциалов СНГ и ЕАЭС в рамках формируемого Большого Евразийского партнерства (БЕП) [5, с. 53]. В состав БЕП, помимо СНГ и ЕАЭС, также входят Шанхайская организация сотрудничества и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии [10, с. 194]. По мнению Президента России В. В. Путина, Большое Евразийское партнерство является цивилизационным проектом, способным изменить политическую и экономическую архитектуру в мире².

Прекрасным примером реализации интеграционного взаимодействия [9, с. 18] СНГ и ЕАЭС служит созданная рабочая группа по сопряжению права Евразийского экономического союза и договорно-правовой базы Содружества Независимых Государств — под председательством члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) С. Ю. Глазьева. Данная

¹ О Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года : решение Совета глав правительств государств — участников Содружества Независимых Государств: принято 29 мая 2020 г. [Электронный ресурс] // Единый реестр правовых актов и других документов СНГ. URL: <http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/#reestr/view/text?doc=6229> (дата обращения: 02.08.2022).

² Путин заявил, что Большое Евразийское партнерство может стать цивилизационным проектом [Электронный ресурс] // Информационное агентство ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/14737439> (дата обращения: 26.08.2022).

рабочая группа создана приказом Председателя ЕЭК М. В. Мясникова от 13 апреля 2021 г. № 111. Этим же приказом утвержден состав рабочей группы, в которую от ЕЭК входят должностные лица Комиссии, от Исполнительного комитета СНГ список участников открытый. Настоящая рабочая группа создана в целях реализации абзаца 5 пункта 3 Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств¹.

9 июня 2021 г. в Москве, в штаб-квартире ЕЭК, было проведено первое заседание упомянутой рабочей группы и решено ежегодно запрашивать у Исполнительного комитета СНГ перечень актов, планируемых к разработке в предстоящем календарном году, и формировать перечень действующих нормативно-правовых актов СНГ, входящих в противоречие с правом ЕАЭС. По итогам работы подготавливаются материалы для государств — членов ЕАЭС с обозначением проблемных вопросов. При необходимости обсуждение таких вопросов может проходить на заседании вспомогательного органа ЕЭК — Консультативного комитета по развитию интеграции и международной деятельности.

В настоящее время в Исполнительный комитет СНГ направлена обобщенная заявка Евразийской экономической комиссии для участия ее представителей в обсуждении разрабатываемых проектов правовых актов СНГ по вопросам торговли, развития железнодорожного транспорта, виноградарству и виноделию, охране и защите авторского права, в области ветеринарии.

Все разрабатываемые проекты правовых актов СНГ проанализированы на предмет соответствия, при необходимости давались соответствующие рекомендации. Так, предложено международное соглашение в сфере электронной торговли в рамках СНГ заключить после установления необходимых норм в рамках ЕАЭС. Работу над проектом Соглашения об обмене биологическим материалом предложено проводить совместно Исполнительному комитету СНГ и Евразийской экономической комиссии. Положения модельного закона «Об оценочной деятельности» могут быть использованы при формировании единого рынка услуг в рамках ЕАЭС.

На предмет возможных коллизий с правом ЕАЭС рабочей группой также проанализированы действующие документы СНГ о зоне свободной торговли, о правилах определения страны происхождения товаров, о санитарной охране территорий.

Данные вопросы планируется обсудить на заседаниях Консультативного комитета по развитию интеграции и международной деятельности ЕЭК.

Кроме того, рабочей группой определены 215 проектов правовых актов ЕАЭС, которые планировались к разработке еще в 2021 г. Проекты были сгруппированы по сферам деятельности:

- 159 в сфере технического регулирования;
- 17 в сфере финансовой политики;
- 10 в сфере электроэнергетики;
- 7 в сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер;
- по 5 в газовой сфере, в сфере конкуренции, в сфере таможенной политики;
- по 3 в нефтяной сфере и в сфере трудовой миграции и социальной защиты;
- по 2 в сфере транспорта и инфраструктуры и в сфере макроэкономической политики;
- по 1 в сфере государственных (муниципальных) закупок и в сфере функционирования внутренних рынков.

Заключение

Итак, интеграционные процессы на постсоветском пространстве начались созданием 8 декабря 1991 г. Содружества Независимых Государств, в деятельности которого в настоящее время принимают участие десять стран. Важнейшим достижением СНГ стало формирование в 2011 г. зоны свободной торговли. Более высокий уровень интеграционного взаимодействия — Таможенный союз — удалось

¹ Меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств : подписан в г. Минск 27.11.2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01420290/ms_20122018 (дата обращения: 02.08.2022).

обеспечить Евразийскому экономическому союзу, куда с 2015 г. входят пять государств. Дальнейшее развитие интеграции на постсоветском пространстве требует координации интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС. Важную задачу в этой плоскости решает совместная рабочая группа исполнительных органов СНГ и ЕАЭС — Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии. Первые итоги работы рабочей группы: предлагается внести изменения в ст. 4 Договора СНГ о зоне свободной торговли. Государствам — членам ЕАЭС рекомендовано прекратить участие в Соглашении СНГ о правилах определения страны происхождения товаров. Выявлено, что все соглашения СНГ, затрагивающие вопросы таможенного регулирования, не соответствуют праву ЕАЭС. Дальнейшая работа по гармонизации законодательства СНГ и ЕАЭС будет рассматриваться как в рамках настоящей рабочей группы, так и на отраслевых органах СНГ, куда на постоянной основе приглашаются представители Евразийской экономической комиссии. Первые итоги совместной деятельности СНГ и ЕАЭС позволяют с оптимизмом смотреть на возможность гармонизации правовых актов СНГ и Евразийского экономического союза.

В заключение следует напомнить, что еще 27 ноября 2018 г. был подписан Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ, в котором предусматривалось сотрудничество в сферах таможенного регулирования, прослеживаемости и маркировки товаров средствами идентификации, государственных закупок, защиты прав потребителей, цифровой экономики, налоговой политики и администрирования, внешней торговли, конкурентной политики и антимонопольного регулирования, а также санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. Меморандум предоставлял возможность представителям рабочих органов ЕАЭС и СНГ участвовать в заседаниях экспертных групп, проводимых на площадках ЕЭК и органов Содружества, а также в заседаниях консультативных органов при Коллегии Комиссии и органов отраслевого сотрудничества СНГ.

3 февраля 2023 г., с целью укрепления сотрудничества и конкретизируя перспективы взаимодействия, в Алматы состоялось подписание Плана мероприятий на 2023–2025 гг. по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств Председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и Генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. Данный план предполагает реализацию совместных проектов и проведение большой серии мероприятий. Особое внимание в нем уделено вопросам устранения существующих барьеров во взаимной торговле, развитию сотрудничества по реализации масштабных совместных проектов и цифровизации экономики. Намечены консультации для выработки совместных подходов в части сопряжения проектов нормативных правовых актов ЕАЭС и СНГ на стадии их согласования и устранения противоречий между ними. В подписанном документе предусмотрено содействие вовлечению в процессы функционирования ЕАЭС и СНГ молодежи, общественных объединений и бизнес-сообществ, а также представлены конкретные формы сотрудничества между ЕЭК и Исполкомом СНГ.

Литература

1. *Байдурин М. С.* Обеспечение экономической безопасности ЕАЭС на основе развития экономической интеграции стран СНГ: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность»: автореферат диссертации на соискание степени доктора политических наук. Москва, 2017. 56 с.
2. *Икромов Д. З.* Международная экономическая интеграция: учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2022. 99 с.
3. *Кротов М. И.* Политико-экономические проблемы модернизации: опыт России и СНГ (очерки) . СПб., 2011. 292 с.
4. *Лученок А. И.* Влияние институциональной политики на экономический рост // Экономический вестник университета: сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2017. № 32–1.
5. *Наумов А. О.* Международные неправительственные организации: учебное пособие для вузов. М. : Юрайт, 2022. 186 с.
6. *Панов П. В.* Регионализм и многоуровневая политика: участие региональных акторов в европейских проектах // Вестник Пермского федерального исследовательского центра. 2021. № 2.

7. Balassa B. The Theory of Economic Integration. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1961. P. 304.
8. Engels D. Le declin: La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, Analogies historiques. L'artilleur, 2019. 378 p.
9. Krapohl S., Van Huut S. A Missed Opportunity for Regionalism: The Disparate Behavior of African Countries in the EPA-negotiations with the EU // Journal of European Integration. 2019. P. 1–19.
10. Subrt J. Individualism, Holism and the Central Dilemma of Sociological Theory. Bingley; 2019. 199 p.

Об авторе:

Марышев Александр Анатольевич, главный специалист-эксперт отдела таможенных информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (Москва, Российская Федерация), кандидат политических наук;
e-mail: MaryshevAA@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1663-3932>

References

1. Baidurin M. S. Ensuring the Economic Security of the EAEU on the Basis of the Development of Economic Integration of the CIS Countries: specialty 08.00.05 "Economics and Management of the National Economy: Economic Security": abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Political Sciences. Moscow, 2017. 56 p. (In Rus.)
2. Ikromov D. Z. International Economic Integration : a textbook for universities. 2nd ed., reprint. and add. Moscow : Yurayt, 2022. 99 p. (In Rus.)
3. Krotov M. I. Political and Economic Problems of Modernization: The Experience of Russia and the CIS (essays). St. Petersburg, 2011. 292 p. (In Rus.)
4. Luchenok A. I. The Impact of Institutional Policy on Economic Growth. *Economic Bulletin of the University: Collection of Scientific Papers of Scientists and Postgraduates* [Ekonomicheskii vestnik universiteta : sbornik nauchnykh trudov uchenykh i aspirantov]. 2017; (32–1). (In Rus.)
5. Naumov A. O. International Non-Governmental Organizations: a textbook for universities. Moscow : Yurayt, 2022. 186 p. (In Rus.)
6. Panov P. V. Regionalism and Multilevel Politics: Participation of Regional Actors in European Projects. *Bulletin of the Perm Federal Research Center* [Vestnik Permskogo federal'nogo issledovatel'skogo tsentra]. 2021; (2). (In Rus.)
7. Balassa B. The Theory of Economic Integration. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, 1961. P. 304.
8. Engels D. Le declin: La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, Analogies historiques. L'artilleur, 2019. 378 p. (In French)
9. Krapohl S., Van Huut S. A Missed Opportunity for Regionalism: The Disparate Behavior of African Countries in the EPA-negotiations with the EU. *Journal of European Integration*. 2019: 1–19.
10. Subrt J. Individualism, Holism and the Central Dilemma of Sociological Theory. Bingley, 2019. 199 p.

About the author:

Alexander A. Maryshev, Chief Expert of the Department of Customs Information Technologies of the Department of Customs Infrastructure of the Eurasian Economic Commission (Moscow, Russian Federation), PhD in Political Sciences;
e-mail: MaryshevAA@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1663-3932>